

Baishuakova A.*Doctoral student of Business Administration,
Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)*

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В КАЗАХСТАНЕ

Байшуакова А.*Докторант ДВА
Алматы Менеджмент Университет,
г. Алматы, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15789472>***Abstract**

The insurance market is an area of economic relations in which the supply and demand is insurance protection. The insurance market is one of the components of the financial market and an important sector of the economy and has a direct impact on it. The purpose of this article is to analyze the insurance market of the Republic of Kazakhstan and assess the effectiveness of this sector of the economy. Thanks to this analysis, we can see the dynamics of the insurance market indicators and consider the reasons for their growth and decline. At the moment, the insurance market of Kazakhstan is at the stage of development and does not have such a wide application as in European countries. But, despite this, it shows positive dynamics of development and every year the demand for voluntary insurance increases.

Аннотация

Страховой рынок – это область экономических отношений, в которой объектом спроса и предложения является страховая защита. Страховой рынок является одной из составляющих частей финансового рынка и важным сектором экономики и оказывает на нее непосредственное влияние. Целью данной статьи является анализ страхового рынка Республики Казахстан и оценка эффективности этого сектора экономики. Благодаря этому анализу мы можем увидеть динамику показателей страхового рынка и рассмотреть причины их роста и снижения. На данный момент страховой рынок Казахстана находится на стадии развития и не имеет такого широкого применения как в странах Европы. Но, несмотря на это, показывает положительную динамику развития и с каждым годом спрос на добровольное страхование увеличивается.

Keywords: insurance market, insurance premiums, insurance payments, reinsurance, insurance reserves**Ключевые слова:** страховой рынок, страховые премии, страховые выплаты, перестрахование, страховые резервы

Страхование - это важнейший, социально значимый сектор экономики. Страховые организации как главный инвестор в странах с развитой рыночной экономикой, являясь одним из важнейшим источником финансовых инвестиций в экономику государства, занимают второе место после банковских структур. Страхование оказывает серьезное влияние и на уровень затрат страны, освобождая государственный бюджет от значительных расходов на возмещение убытков при наступлении страховых случаев.

Развитая система страхования является характерной чертой жизни цивилизованного общества. Страхование в значительной степени влияет на экономическое и социальное положение страны, определяет ее потенциал, уровень жизни и благосостояние населения. Данная отрасль экономики ориентирована на возмещение убытков и перераспределение финансовых потоков, выступая стабилизатором развития национальной экономики и социальной сферы. В большинстве развитых стран страхованием охвачены практически все сферы жизни общества.

В последние годы в Казахстане наблюдался рост спроса на страховые услуги, что было неразрывно связано с общей экономической ситуацией в стране, состоянием финансового рынка, системы налогообложения и правового регулирования. Несмотря на развивающийся финансовый кризис, можно уже уверенно говорить о том, что в настоящее время страховой рынок в Казахстане сформировался как самостоятельный сегмент сферы финансовых услуг. Принятие специальных законодательных и нормативных правовых актов, направленных на регулирование отношений в области страхования, рост объема осуществляемых страховщиками страховых операций свидетельствовал о динамичном развитии страхового рынка.

В Рост объема операций на страховом рынке говорил не только о возрастающей потребности данном виде финансовых услуг, но и о повышении его емкости, устойчивости и возможности конкуренции в рамках международного масштаба.

В соответствии с достигнутыми договоренностями о вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) на страховом рынке допускается коммерческое присутствие филиалов

иностранных страховых и перестраховочных организаций. Иными словами, страховые операции на территории Казахстана будут осуществляться не только казахстанскими юридическими лицами, но и филиалами иностранных страховых и перестраховочных организаций.

Западные страховые рынки по своей емкости, культуре, правовому регулированию и дисциплине далеко впереди казахстанского страхового рынка, что в первую очередь связано с давностью начала их становления и средой развития - рыночной экономикой. Являясь относительно молодой сферой экономики страны, отечественное страхование еще не имеет тех необходимых методических разработок, которые позволили бы ему развиваться и совершенствоваться, успешно конкурируя с зарубежными страховщиками.

Система бухгалтерского учета и отчетности, сложившаяся в Казахстане, находится в процессе постоянного реформирования, основной целью которого является ее гармонизация с Международными стандартами финансовой отчетности. Однако этого нельзя сказать про страховой сектор, в котором наблюдается некоторый застой.

С выходом казахстанского страхового рынка на новый уровень развития возникает необходимость в пересмотре, переоценке и реформировании

действующей системы бухгалтерского учета и отчетности в страховой отрасли. Этот процесс, следует начать с пересмотра методологии бухгалтерского учета страховых операций и порядка отражения (признания) в бухгалтерском учете страховых организаций специфических объектов учета страховой деятельности. В свою очередь это позволит пересмотреть порядок построения и формирования показателей бухгалтерской, статистической отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой ими в порядке надзора. Кроме того, это также позволит изменить оценку деятельности страховых организаций, переориентировав ее на международную практику, и позволит обеспечить сопоставимость показателей деятельности иностранных казахстанских страховщиков при их сравнении и проведении анализа финансовой устойчивости, платежеспособности, достаточности страховых резервов. В этой связи представляется актуальным проведение исследования по определению подходов и путей совершенствования системы бухгалтерского учета страховых операций с учетом международной практики.

По состоянию на 1 мая 2025 года в страховом секторе Республики Казахстан представлено 25 страховых организаций, из которых 10 – по страхованию жизни.

Таблица 1

Структура страхового рынка Республики Казахстан

Структура страхового сектора	01.05.2024	01.05.2025
Количество страховых организаций	25	25
<i>в том числе по страхованию жизни</i>	9	10
Количество страховых брокеров	11	13
Количество актуариев	62	67
Количество страховых (перестраховочных) организаций – участников АО «Фонд гарантирования страховых выплат»	24	25

Активы страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 мая 2025 года составили 3 349 430 млн. тенге (на начало 2025 года – 3 125 570 млн. тенге), увеличение с начала 2025 года – 7,2%.

В структуре активов наибольшую долю (72,0 % от совокупных активов) занимают ценные бумаги в сумме 2 411 267 млн. тенге (на начало 2025 года – 2 374 779 млн. тенге), увеличение с начала 2025 года – 1,5%.

Вклады, размещенные в банках второго уровня, составляют 183 039 млн. тенге с долей 5,5% от совокупных активов (на начало 2025 года – 138 298 млн. тенге или 4,4% от совокупных активов), увеличение с начала 2025 года – 32,4%.

Активы перестрахования составляют 126 314 млн. тенге с долей 3,8% от совокупных активов (на начало 2025 года – 103 414 млн. тенге или 3,3% от совокупных активов), увеличение с начала 2025 года – 22,1%.

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 мая 2025 года составили 2 368 835 млн. тенге (на начало 2025 года – 2 180 400 млн. тенге), увеличение с начала 2025 года – 8,6%.

В структуре обязательств наибольшую долю (90,5% от совокупных обязательств) занимают **страховые резервы** в сумме 2 144 050 млн. тенге (на начало 2025 года – 1 935 634 млн. тенге), увеличение с начала 2025 года – 10,8%.

Активы и обязательства страховых организаций

График 2

Динамика активов, в том числе по «страхованию жизни» и «общему страхованию» (млрд тенге)

Динамика обязательств, в том числе по «страхованию жизни» и «общему страхованию» (млрд тенге)

Касательно структуры поступления объем **страховых премий** по состоянию на 1 мая 2025 года увеличился на 24,8% по сравнению с аналогичным показателем на 1 мая 2024 года и составил 543 598 млн. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования – 498 304 млн. тенге.

Основную долю страховых премий занимает добровольное личное страхование (264 513 млн. тенге или 48,7% от общего объема страховых премий). По обязательному страхованию собрано 87 349 млн. тенге, или 16,1% от совокупного объема страховых премий, по добровольному имущественному страхованию – 191 736 млн. тенге, или 35,3%.

Анализ деятельности страхового рынка Казахстана показал, что объем страховых премий, по состоянию на 1 мая 2025 года по отрасли «страхование жизни», составил 264 997 млн. тенге, что на 32,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных страховых премиях, на отчетную дату составила 48,7%, против 45,8% на 1 мая 2024 года.

Объем страховых премий, по состоянию на 1 мая 2025 года по отрасли «общее страхование» составил 278 601 млн. тенге, что на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

График 4

Динамика страховых премий (млрд тенге)

Динамика страховых премий по отрасли «страхование жизни» (млрд тенге)

График 6

Динамика страховых премий по отрасли «общее страхование» (млрд тенге)

Объем страховых премий, переданных на **перестрахование**, составил 65 267 млн. тенге или 12,0% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 70,9% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общая сумма страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам перестрахования, составляет 56 193 млн. тенге. При этом сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов Республики Казахстан, составляет 45 578 млн. тенге.

Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование, составило 4 738 млн. тенге или 3,6% от совокупных страховых выплат. Страховые выплаты Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование от резидентов), произведенных по состоянию на 1 мая 2025 года, составил 131 918 млн. тенге, что на 37,6% больше,

чем за аналогичный период прошлого года. Из общей суммы страховых выплат, произведенных по состоянию на 1 мая 2025 года, страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию занимают – 28,9%, по добровольному личному страхованию – 32,4% и по обязательному страхованию – 38,7%.

Общий объем **страховых выплат** (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование от резидентов), произведенных по состоянию на 1 мая 2025 года, составил 131 918 млн. тенге, что на 37,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы страховых выплат, произведенных по состоянию на 1 мая 2025 года, страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию занимают – 28,9%, по добровольному личному страхованию – 32,4% и по обязательному страхованию – 38,7%.

Динамика страховых выплат (млрд тенге)

График 8

Динамика страховых выплат по отрасли «страхование жизни» (млрд тенге)

Динамика страховых выплат по отрасли «общее страхование» (млрд тенге)

Фактическая маржа платежеспособности страховых (перестраховочных) организаций сложилась в размере 643 458 млн. тенге (на начало 2025 года – 637 545 млн. тенге), увеличение с начала 2025 года – 0,9%. Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности страхового сектора составляет 3,15 (на начало 2025 года – 4,16).

Высоколиквидные активы составили 2 806 139 млн. тенге или 83,8% от совокупных активов (на начало 2025 года – 2 644 711 млн. тенге), увеличение с начала 2025 года – 6,1%. Доходность страхового сектора Чистая прибыль (убыток) страхового сектора по состоянию на 1 мая 2025 года составила – 42 557 млн. тенге, что на 20,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценкам экспертов, рынок страхования жизни Казахстана продолжит позитивную динамику до конца 2025 года, и будет расти высокими темпами. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2025 года объем страховых премий по страхованию жизни может превысить 1 трлн. тенге (+48%), при условии сохранения текущих темпов роста. Количество заключенных договоров увеличится за счет

новых цифровых каналов продаж и расширения продуктовой линейки.

Среди факторов, которые влияют на развитие сектора, эксперты называют:

- Расширение спроса на программы НСЖ
- Цифровизация процессов
- Корпоративные программы страхования

- Возможный рост инфляции и изменение доходов населения.

“Рынок КСЖ в Казахстане переживает важный этап эволюции — от традиционной защиты к созданию возможностей для финансового роста”, отмечают специалисты.

Список литературы:

1. Страховой сектор // Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка // Электронный ресурс:

<https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/859321>

2. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 №126-П «О страховой деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2012)

3. Казахстанский портал о страховании// Электронный ресурс: <https://allinsurance.kz/news/market-kaz/23810-rynok-strakhovaniya-zhizni-kazahstana-v-i-kvartale-2025-goda>

4. Рябикин В.И. Страхование. М.: Экономист, 2006, С.23